

УДК 378.016:514.7-047.37(045)

DOI 10.5281/zenodo.12162395

О. Г. Демченко

О. М. Коломієць

ORCID ID 0000-0003-4008-3990

Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького

ОДНЕ ГЕОМЕТРИЧНЕ МІСЦЕ ТОЧОК, ЯКЕ ПОВ'ЯЗАНЕ З ОПЕРАЦІЯМИ НАД ВІДСТАННЯМИ

Одним із завдань диференціальної геометрії є вивчення кривих, особливо тих, визначення яких пов'язані з діями над відстанями. У загальному вигляді задачу дослідження таких геометричних місць точок можна сформулювати так: дослідити геометричне місце точок M деякого метричного простору, для яких результат виконання заданої операції над відстанями до кількох підмножин цього простору є заданою функцією від точки M . У статті розглядається двовимірний евклідов простір і дві точки як його підмножини, операція над відстанями є операцією множення, функція точки є сталою величиною. Метою статті є розгляд методу дослідження геометричного місця точок на площині з постійним добутком відстаней до двох нерухомих точок (овалів Кассіні).

Потужним методом вивчення геометричних місць точок є метод координат (складають рівняння шуканого геометричного місця точок, за допомогою рівняння проводиться дослідження). У статті продемонстровано такий підхід до дослідження овалів Кассіні: знайдено різні форми рівняння кривої, опорні елементи кривої (точки перетину з осями, точки екстремуму і точки перегину в залежності від параметрів, що входять у рівняння кривої). Важливим і доцільним у дослідженні кривих є вивчення поведінки кривої в околі окремих точок. Ми пропонуємо досліджувати поведінку овалів Кассіні поблизу деякої точки шляхом розкладу правої частини рівняння кривої у ряд.

Під час дослідження встановлено, що: 1) поблизу точки, досліджувана крива наближена до гіперболи; 2) поблизу точки досліджувана крива наближається до еліпса; 3) поблизу точки максимуму досліджувана крива близька до лінії, заданої рівнянням 4) поблизу $x = 0$, лемніската Бернуллі при, близько до кривої. Цей метод дослідження кривих доцільно використовувати при дослідженні інших кривих.

Запропонована у роботі методика дослідження геометричного місця точок площини, для яких є сталими добутком відстаней до двох заданих точок (овали Кассіні), дозволить вивчати геометричні місця точок, які пов'язані з операціями над відстанями.

Описану методику дослідження доцільно використовувати під час вивчення геометричних місць точок площини, зокрема тих, які пов'язані з операціями над відстанями. Для дослідження кривих варто знаходити опорні елементи кривої та вивчати будову кривої в околі тієї чи іншої точки. Відкритими є питання дослідження геометричних місць точок площини, для яких є сталими відповідно сума, добуток відстаней до трьох заданих точок тощо.

Ключові слова: освітній процес з геометрії, рівняння, диференціальна геометрія, навчання студентів, геометричне місце точок, алгебраїчна крива, властивості кривої, овали Касінні.

Постановка проблеми. Однією з задач диференціальної геометрії є дослідження кривих, зокрема тих, визначення яких пов'язані з операціями над відстанями. Еліпс, гіпербола, лемніската Бернуллі, овали Касінні, коло Аполлонія визначаються як геометричні місця точок, для яких є сталими відповідно сума, різниця, добуток і відношення відстаней до двох заданих точок. Еліпс, гіпербола і парабола вивчені достатньо повно як з точки зору загальної теорії кривих другого порядку так і нарізно [1; 9]. Закономірно виникає потреба вивчення інших геометричних місць точок, які пов'язані з операціями над відстанями. У загальному вигляді проблему вивчення геометричних місць точок, які пов'язані з операціями над відстанями, можна сформулювати так: дослідити геометричне місце точок M деякого метричного простору, для яких результатом виконання заданої операції над відстанями до кількох підмножин цього простору є задана функція від точки M . У статті розглядаються двовимірний евклідов простір і дві точки в якості його підмножин, операція над відстанями – операція множення, функція точки – стала величина.

Аналіз актуальних досліджень. У роботах [2; 3; 4; 5; 7; 8] досліджено окремі геометричні місця точок площини, які пов'язані з операціями над відстанями.

Мета статті – розглянути методику дослідження геометричного місця точок площини зі сталим добутком відстаней до двох фіксованих точок.

Виклад основного матеріалу. Геометричним місцем точок M площини, добуток відстаней яких до двох заданих точок F_1 і F_2 є величина стала, є лінії, які мають назву овали Касінні [10]. Оскільки методики дослідження кривих передбачають наявність їх рівнянь [1; 2; 3; 9], то для досягнення мети спочатку знаходять рівняння шуканого геометричного місця точок, і за його допомогою проводять дослідження.

Для виведення рівняння овалів Касінні систему координат обирають у такий спосіб: вісь абсцис – вздовж прямої F_1F_2 , вісь ординат – серединний перпендикуляр до прямої F_1F_2 . Нехай $M(x; y)$, $F_1(-c; 0)$, $F_2(c; 0)$. Тоді $MF_1 = \sqrt{(x+a)^2 + y^2}$; $MF_2 = \sqrt{(x-a)^2 + y^2}$. Якщо добуток відстаней позначити як b^2 , то маємо аналітичне задання овалів Касінні $\sqrt{(x+a)^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x-a)^2 + y^2} = b^2$ або $((x+a)^2 + y^2)((x-a)^2 + y^2) = b^4$.

Після перетворень це рівняння набуває вигляду:

$$(x^2 + y^2)^2 - 2a^2(x^2 - y^2) + a^4 - b^4 = 0.$$

Отже, овали Касінні задаються алгебраїчним рівнянням четвертого порядку. Під час дослідження геометричних місць точок варто подавати рівняння відповідної кривої у різних формах. Для овалів Касінні перегрупуємо доданки в останньому рівнянні та розкриємо дужки:

$$y^4 + 2y^2(x^2 + a^2) + (x^2 - a^2)^2 - b^4 = 0.$$

Отримане рівняння можна розв'язати відносно y^2 :

$$y^2 = -a^2 - x^2 + \sqrt{b^4 + 4x^2a^2} \text{ або } y^2 + x^2 + a^2 = \sqrt{b^4 + 4x^2a^2}.$$

Підставивши $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$ у рівняння $(x^2 + y^2)^2 - 2a^2(x^2 - y^2) + a^4 - b^4 = 0$, отримаємо полярне рівняння овалів Касінні:

$$\rho^4 - 2\rho^2 a^2 \cos 2\varphi + a^4 - b^4 = 0.$$

Для вивчення властивостей кривої та її побудови варто знаходити опорні елементи кривої [6]: точки перетину з осями координат, точки екстремуму, точки перегину, особливі точки тощо. На нашу думку важливим етапом у дослідженні є з'ясування характеру поведінки кривої в околі окремих точок, зокрема в точках перетину з осями координат, в точках екстремуму тощо. Оскільки рівняння містить тільки парні степені x і y , то овали Касінні симетричні відносно координатних осей і під час їх дослідження обмежимося випадком невід'ємних координат точок M .

1. Точки перетину з осями координат.

Якщо $x = 0$, то $y = \sqrt{b^2 - a^2}$ за умови $b \geq a$. Маємо $(0; \sqrt{b^2 - a^2})$.

Якщо $y = 0$, то $x_1 = \sqrt{a^2 - b^2}$ за умови $a \geq b$, та $x_2 = \sqrt{b^2 + a^2}$.

2. Точки екстремуму.

$$y' = -\frac{x(x^2 + y^2 - a^2)}{y(x^2 + y^2 + a^2)}.$$

Якщо $y' = 0$, то $x = 0$ або $x^2 + y^2 = a^2$.

Якщо $x = 0$, маємо точки $(0; \sqrt{b^2 - a^2})$ за умови $b > a$.

Якщо $x^2 + y^2 = a^2$, то $x^2 = a^2 - y^2$ підставимо в рівняння $(x^2 + y^2)^2 - 2a^2(x^2 - y^2) + a^4 - b^4 = 0$, маємо $y = \frac{b^2}{2a}$. Оскільки при переході із внутрішньої частини кола на зовнішню похідна змінює знак з плюса на мінус, то маємо точку максимуму. Отже, $y_{max} = \frac{b^2}{2a}$, $x_{max}^2 = a^2 - y_{max}^2$, а отже, для точки кола маємо $\rho = a$, $\sin \varphi = \frac{y_{max}}{a}$. Тоді $\sin \varphi = \frac{b^2}{2a^2} \leq 1$.

Якщо $b \leq a\sqrt{2}$, то на колі $\rho = a$ маємо $y_{max} = \frac{b^2}{2a}$.

Якщо $b > a$, то на колі $\rho = a$ маємо $y_{max} = \sqrt{b^2 - a^2}$.

Якщо $b = a$ (лемніската Бернуллі), то $y_{max} = \frac{1}{2}$, тоді $\sin \varphi = \frac{1}{2}$, $\varphi = 30^\circ$.

3. Точки перегину.

Точки перегину знаходимо з рівняння $1 + (y')^2 + y'' = \frac{2a^2 b^4}{(\rho^2 + a^2)^3}$. Оскільки $y'' = 0$, то $1 + (y')^2 = \frac{2a^2 b^4}{(\rho^2 + a^2)^3}$. З іншого боку, враховуючи, що $y' = -\frac{x(x^2 + y^2 - a^2)}{y(x^2 + y^2 + a^2)}$,

отримуємо:
$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{(\rho^2 - a^2)^2}{(\rho^2 + a^2)^2} =$$

$$(\rho^4 + a^4)(1 + (\cot \varphi)^2) - 2\rho^2 a^2 ((\cot \varphi)^2 - 1) = \frac{b^4}{(\rho^2 + a^2)^2 (\sin \varphi)^2}.$$

Прирівнявши праві частини отриманих рівностей, отримуємо $\frac{2a^2 b^4}{(\rho^2 + a^2)^3} = \frac{b^4}{(\rho^2 + a^2)^2 (\sin \varphi)^2}$ або в полярних координатах $\rho^2 = -a^2 \cos 2\varphi$. Отже, точки перегину овалів Касінні лежать на

лемніскаті Бернуллі. Точки перегину $\rho = \sqrt[4]{\frac{b^4 - a^4}{3}}$ існують за умови, що $b > a$ і $|\cos 2\varphi| = \frac{\rho^2}{a^2} \leq 1$. З останньої нерівності і формули для ρ , маємо $\rho \leq a\sqrt{2}$. Отже, точки перегину існують, якщо $a < b \leq a\sqrt{2}$. В інших випадках маємо криві без точок перегину.

Рис. 1

На рисунку 1 зображено види овалів Касіні в залежності від значень параметрів a і b .

4. Характер поведінки кривої в околі окремих точок.

Ми пропонуємо досліджувати поведінку овалів Касіні поблизу точки $x = c$ шляхом розкладу правої частини рівності $y^2 = -a^2 - x^2 + \sqrt{b^4 + 4x^2a^2}$ у ряд за степенями $(x^2 - c^2)$:

$$y^2 = -a^2 - c^2 + \sqrt{b^4 + 4c^2a^2} + \left(\frac{2a^2}{\sqrt{b^4 + 4c^2a^2}} - 1\right)(x^2 - c^2) + \dots$$

При дослідженні встановлено, що поблизу точки $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ досліджувана крива близька до еліпса $\frac{x^2}{c^2} + \frac{y^2}{c^2 + a^2} = 1$ (рис. 2).

Рис. 2

Для еліпса квадрат координат фокусів є середнім гармонічним чисел a^2 і c^2 , тобто $x_F^2 = \frac{2c^2a^2}{c^2 + a^2}$.

В околі точки $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ досліджувана крива близька до гіперболи

$$\frac{x^2}{c^2} - \frac{y^2}{\frac{c^2 b^2}{c^2 + a^2}} = 1 \text{ (рис. 3).}$$

У гіперболи квадрат координат фокусів є середнім гармонічним чисел a^2 і c^2 тобто

$$x_F^2 = \frac{2c^2 a^2}{c^2 + a^2}.$$

Рис. 3

Доцільно розглянути будову кривої в околі точок екстремуму. Поблизу точки максимуму $x_{max}^2 = a^2 - y_{max}^2$, $y_{max} = \frac{b^2}{2a}$ досліджувана крива близька до лінії, яка задається рівнянням $y = \frac{b^2}{2a} \left(1 - \frac{(x^2 - c^2)^2}{2b^4} \right) = y_{max} \cdot \left(1 - \frac{(x^2 - x_{max}^2)^2}{2b^4} \right)$. Якщо $a = 1$, $b = \sqrt{2}$, то $y = 1 - \frac{x^2}{8}$ (рис. 4). Ця крива близька до овалів Касінні не тільки поблизу $x = 0$, а й на відрізку $[0; \sqrt{3}]$.

Рис. 4

Для лемніскати Бернуллі варто розглянути характер кривої у околі особливої точки (0; 0). Поблизу $x = 0$ при $a = 1$, $b = 1$, лемніската Бернуллі близька до кривої $y = x - x^3$ (рис. 5).

Рис. 5

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Описану методику

дослідження доцільно використовувати під час вивчення геометричних місць точок площини, зокрема тих, які пов'язані з операціями над відстанями. Для дослідження кривих варто знаходити опорні елементи кривої та вивчати будову кривої в околі тієї чи іншої точки. Відкритими є питання дослідження геометричних місць точок площини, для яких є сталими відповідно сума, добуток відстаней до трьох заданих точок тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ / REFERENCES

1. Борисенко, О. А., Ушакова, Л. М. (1993). Аналітична геометрія. Навчальний посібник для університетів. Харків : Видавництво «Основа» при ХДУ. (Borysenko, O. A., Ushakova, L. M. (1993). Analytical geometry. Kharkiv : «Osnova» publishing house at KhSU).
2. Демченко, О. Г. (2012). Геометричне місце точок, рівновіддалених від двох кіл. Вісник Черкаського університету: Серія «Педагогічні науки», 8, 28–32 (Demchenko O. (2012). The locus of points equidistant from two circles. Cherkasy University Bulletin: «Pedagogical Sciences» Series, 8, 28–32).
3. Демченко, О. Г., Пастушенко, В. П. (2014). Деякі задачі на знаходження геометричного місця точок, рівновіддалених від заданої точки і лінії. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», 26, 79–85. (Demchenko, O., Pastushenko, V. (2014). Some problems for finding the geometric locus of points equidistant from a given point and line. Cherkasy University Bulletin: «Pedagogical Sciences» Series, 26, 79–85).
4. Демченко, О. Г. (2008). Деякі геометричні місця точок, пов'язані з поняттям відстані від точки до множини. Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових праць, 29, 100–104. (Demchenko, O. (2008). Some geometric locus of points related to the concept of distance from a point to a set. Didactics of mathematics: problems and research : International Collection of Science Working, 29, 100–104).
5. Демченко, О. Г., Коломієць, О. М. (2011). Геометричне місце точок, рівновіддалених від параболи і прямої. Режим доступу: http://dm.inf.ua/_35/83-86.pdf. (Demchenko, O., Kolomiets, O. (2011). The geometric locus of points equidistant from a parabola and a straight line. Retrieved from: http://dm.inf.ua/_35/83-86.pdf).
6. Кованцов, М. І. (1973). Диференціальна геометрія. Київ : Вища школа (Kovantsov, M. I. (1973). Differential geometry. Kyiv : Vyshcha shkola).
7. Коломієць, О. М., Бринько, О. І. (2019). Формування дослідницьких умінь у студентів ЗВО під час навчання диференціальної геометрії (теорії кривих). Вісник Черкаського університету : Серія «Педагогічні науки», 4, 72 –76. (Kolomiets, O., Brynko, O. (2019). The formation of research skills in students of higher education institutions during the study of differential geometry. Cherkasy University Bulletin: «Pedagogical Sciences» Series, 4, 72–76).
8. Тютюн, Л. А., Тимчишена, І. А. (2018). Чудові властивості та застосування лемніскати Бернуллі. Режим доступу:

<https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc/paper/viewFile/5619/4755/>

(Tyutyun, L. A., Tymchyshena, I. A. (2018). Wonderful properties and applications of Bernoulli's lemniscate. Retrieved from: <https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc/paper/viewFile/5619/4755/>).

9. Яковець, В. П., Боровик, В. Н., Ваврикович, Л. В. (2004). Аналітична геометрія : навчальний посібник. Суми : ВТД Університетська книга. (Yakovets, V., Borovyk, V., Vavrykovich, L. (2004). Analytical geometry. Sumy: VTD Universytetska knyha).
10. Овали Кайні. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%96. (Cassini oval. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%96).

Demchenko O., Kolomiets O. One geometric locus of points associated with operations on distances.

One of the tasks of differential geometry is the study of curves, particularly those whose definitions are related to operations on distances. In a general form, the problem of studying such loci of points can be formulated as follows: to study the geometric location of points M of some metric space, for which the result of performing a given operation on the distances to several subsets of this space is a given function from the point M . The article considers the two-dimensional Euclidean space and two points as its subsets, the operation on distances is a multiplication operation, the function of a point is a constant value. The purpose of the article is to consider the method of researching the locus of points on a plane with a constant product of distances to two fixed points (Cassini ovals).

A powerful method of studying the loci of points is the method of coordinates (form the equation of the desired locus of the points; the study is performed using the equation). The article demonstrates the following approach to the study of Cassini ovals: different forms of the equation of the curve, reference elements of the curve (the number of intersection points with axes, extremum points and inflection points depending on the parameters included in the equation of the curve and their coordinates) are found. To study the behaviour of the curve around individual points is important and expedient in the study of curves. We propose to study the behaviour of Cassini ovals near the point $x = c$ by expanding the right-hand side of the equality $y^2 = -a^2 - x^2 + \sqrt{b^4 + 4x^2a^2}$ into a power series $(x^2 - c^2)$.

During the study, it was established that: 1) near the point $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, the investigated curve is close to the hyperbola $\frac{x^2}{c^2} - \frac{y^2}{\frac{c^2b^2}{c^2+a^2}} = 1$; 2) near the point $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ the studied curve is close to the ellipse $\frac{x^2}{c^2} + \frac{y^2}{\frac{c^2b^2}{c^2+a^2}} = 1$; 3) near the maximum point, the studied curve is close to the line given by the equation $y = \frac{b^2}{2a} \left(1 - \frac{(x^2 - c^2)^2}{2b^4} \right)$; 4) near $x = 0$, Bernoulli's lemniscate at $a = 1$, $b = 1$, close to the curve $y = x - x^3$. It is advisable to use this method of researching curves when studying other curves.

Key words: *educational process in geometry, equations, differential geometry, student learning, locus of points, algebraic curve, curve properties, Cassini ovals.*